

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 263-270
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14286302)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14286302>

Integrasi Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Nindita Raras Indriyani¹, Nursiwi Nugraheni²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang

*e-mail : ninditararasindriyani@gmail.com, nursiwi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memaparkan mengenai integrasi antara konservasi dengan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan sehat dan Sejahtera di Indonesia, agar dapat mendukung salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penelitian ini menggunakan metode berupa kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang didasarkan pada studi literatur dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan pelestarian lingkungan melalui konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, yang secara langsung meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, lalu pembangunan berkelanjutan yang melibatkan sektor ekonomi inklusif, seperti energi terbarukan dan pertanian ramah lingkungan, berpotensi menciptakan lapangan kerja serta memperkuat perekonomian lokal untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan adanya integrasi di bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan maka akan memberikan dampak baik dalam mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera untuk Indonesia.

Kata Kunci: *Integrasi, Konservasi, Pembangunan Berkelanjutan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera*

Abstract

This research aims to find out and explain the integration between conservation and sustainable development to create a healthy and prosperous life in Indonesia, so that it can support one of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). This research uses a method in the form of a qualitative study with a descriptive approach, which is based on literature studies from various written sources, such as books, articles, journals, research reports and other documents. The results of this research explain that environmental preservation through conservation of natural resources and protection of ecosystems will create a cleaner and healthier environment, which directly improves the quality of public health, then sustainable development involving inclusive economic sectors, such as renewable energy and environmentally friendly agriculture, has the potential to create employment opportunities and strengthening the local economy to improve welfare. The conclusion of this research is that integration in the fields of conservation and sustainable development will have a good impact in realizing a healthy and prosperous life for Indonesia.

Key words: *Conservation, Healthy and Prosperous Living, Integration, Sustainable Development*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan besar yang saling terkait dan semakin kompleks, seperti masalah kesehatan dan kesejahteraan, perubahan iklim yang tidak terkendali, kerusakan ekosistem yang terus meluas, serta ketidaksetaraan sosial yang semakin tajam. Isu-isu ini bukan hanya mengancam kelangsungan hidup lingkungan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh konkritnya, kesehatan masyarakat Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan serius yang berhubungan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Masalah kesehatan merupakan isu yang sangat kompleks dan saling terkait dengan berbagai masalah lain di luar sektor kesehatan itu sendiri, misalnya masalah kesejahteraan. Salah satu faktor yang memengaruhi kesejahteraan adalah lokasi tempat tinggal (Pohan & Yuliana, 2021). Kondisi ini sangat terlihat di pemukiman kumuh, di mana tingkat kesehatan masyarakat cenderung rendah dan tidak merata. Tanpa adanya perhatian yang memadai terhadap kebersihan dan kondisi lingkungan (Andika et al., 2022). Keterbatasan dalam pengelolaan lingkungan yang sehat turut memperburuk

kondisi kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan fasilitas dan kesadaran kesehatan yang rendah (Jatmika et al., 2022).

Perubahan besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir terkait masalah kesehatan, seperti pandemi COVID-19, telah memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pandemi ini berdampak pada kelompok-kelompok rentan, seperti gelandangan, pengemis, pengamen, dan lansia, yang sudah menghadapi tantangan ekonomi sebelum pandemi. Faktor-faktor seperti berkurangnya kesempatan kerja, meningkatnya persaingan di pasar kerja, serta terbatasnya usia kerja memperburuk kemampuan kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu faktor yang memengaruhi kesejahteraan adalah lokasi tempat tinggal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, pandemi semakin memperburuk kondisi mereka, menciptakan kesulitan ekonomi yang lebih besar bagi mereka yang sudah berada dalam keadaan rentan.

Di tengah permasalahan ini, integrasi antara konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting. Kedua aspek ini saling mendukung untuk mewujudkan kehidupan yang tidak hanya sehat dan sejahtera, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Salah satu langkah global yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan global tanpa merusak bumi. Secara khusus, tujuan nomor tiga (SDGs 3) berfokus pada memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua, yang menjadi dasar penting dalam mencapai visi keberlanjutan jangka panjang.

Setiap insan tentunya menginginkan tubuh yang sehat, baik secara fisik maupun mentalnya, serta kesejahteraan yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 3, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Poin ini merupakan salah satu indikator dari 17 tujuan SDGs. Menciptakan kehidupan yang sehat dan lingkungan yang bersih serta aman adalah harapan setiap orang (Sulasminingsih et al., 2024). Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan memperoleh pelayanan kesehatan." WHO mendefinisikan kesehatan secara lebih holistik, yaitu tidak hanya mengacu pada kondisi tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan sosial seseorang (Kemenkes, 2022).

Kesejahteraan bukan hanya sekadar tercapainya kesehatan fisik, tetapi juga melibatkan keseimbangan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebuah masyarakat dapat dianggap sejahtera ketika tidak hanya memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik, tetapi juga menikmati perekonomian yang berkembang, pendidikan yang berkualitas, dan kehidupan yang layak (Sultan et al., 2023). Kesejahteraan yang merata menjadi tujuan utama dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dirancang untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang terdampak, diperlukan berbagai upaya dan strategi. Salah satu langkah penting adalah merujuk pada tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, serta jaminan akses kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah juga sangat penting untuk menilai efektivitasnya dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang di Indonesia dapat tercapai.

Integrasi antara konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara kesehatan manusia, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel ini adalah kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada analisis dan pembahasan yang didasarkan pada studi literatur yang kegiatannya meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal,

laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Peneliti tidak mengumpulkan data primer secara langsung melalui eksperimen atau survei, tetapi lebih mengandalkan sumber-sumber yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik atau masalah yang sedang diteliti. Setelah mengumpulkan data-data tersebut, penulis kemudian melakukan reduksi data dan menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, di mana berbagai jenis flora dan fauna dapat ditemukan di hampir seluruh penjuru pulau. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sering memanfaatkan makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Interaksi antara manusia dan sumber daya alam pun tak terhindarkan. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam, dibutuhkan upaya konservasi agar sumber daya alam tetap tersedia dan terjaga untuk generasi sekarang dan masa depan (Mu'tashim & Trimurtini, 2024).

Secara sederhana, konservasi dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan alam. Konservasi adalah kegiatan manusia untuk menjaga alam. Konservasi juga diartikan sebagai usaha manusia dalam mengelola alam secara bijaksana, dengan tujuan agar manfaat yang diperoleh dapat dinikmati saat ini dan juga oleh generasi yang akan datang (Khoiron et al., 2022). Konservasi merupakan upaya untuk melestarikan dan menjaga kelestarian sumber daya alam, baik yang terkait dengan ekosistem daratan, perairan, maupun keanekaragaman hayati. Upaya konservasi bertujuan untuk melindungi alam dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan, seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Dengan menjaga kelestarian alam, konservasi tidak hanya memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya yang sama, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan ekologis yang penting untuk kesehatan manusia (Anam et al., 2021).

Salah satu contoh penting dari upaya konservasi adalah perlindungan terhadap hutan hujan tropis yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida, dan memproduksi oksigen. Selain itu, hutan juga menyimpan berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, yang juga berperan penting dalam kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Hutan yang terjaga dengan baik mendukung ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi banyak masyarakat, termasuk suku-suku yang tinggal di sekitar hutan (Rahmadania, 2022).

Pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan kini semakin mendapat perhatian, terutama terkait dampaknya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Nusantara, 2021). Dengan menekankan pada aspek kesehatan dan lingkungan, konservasi juga dapat berpotensi mendukung SDGs, khususnya dalam mencapai tujuan mengakhiri kelaparan, meningkatkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sebagai bagian dari warisan budaya yang berkelanjutan, pendekatan ini menggabungkan kesehatan dan keberlanjutan. SDGs menjadi salah satu topik penting yang tengah dibahas secara global (Maryanti et al., 2022).

a. Menjaga Kualitas Udara dan Air

Konservasi hutan dan lahan basah sangat penting dalam menjaga kualitas udara dan air (Prasetya & Anisia, 2021). Lahan basah, seperti rawa dan lahan gambut, memiliki berbagai peran penting dalam ekosistem (Notohadiprawiro et al., 2021). Salah satunya adalah menyediakan sumber makanan, air, dan hasil hutan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, kawasan lahan basah juga berfungsi sebagai penahan banjir dan erosi, yang membantu mencegah kerusakan lingkungan akibat aliran air yang berlebihan. Lahan gambut, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sistem air dan mendukung siklus hidrologi global (Syahrani et al., 2024). Ekosistem lahan gambut juga berfungsi sebagai sumber kekayaan alam yang menyediakan pangan, energi, dan juga membantu mengendalikan perubahan iklim global. Salah satu manfaat terbesar dari lahan basah adalah kemampuannya untuk menyimpan karbon, menjaga stabilitas lingkungan, yang sangat penting dalam mengurangi dampak pemanasan global (Buwono et al., 2022). Hutan berfungsi sebagai penyaring udara dan penyeimbang iklim, serta sebagai pengatur siklus air. Tanpa konservasi yang baik, kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan pencemaran air akan memengaruhi kesehatan manusia.

b. Ketersediaan Pangan Sehat Berasal dari Alam

Keanekaragaman hayati yang terjaga melalui konservasi memungkinkan masyarakat mengakses sumber pangan yang lebih beragam dan sehat. Selain itu, tanah yang dikelola dengan baik juga mendukung produksi pangan yang aman dan bergizi. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan energi terbarukan dan pertanian ramah lingkungan. Konsep pertanian ramah lingkungan dalam konteks hubungan internasional adalah pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan secara global. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas pertanian terhadap alam, seperti kerusakan tanah dan pencemaran air. Selain itu, pertanian ramah lingkungan juga fokus pada perlindungan keanekaragaman hayati, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, serta mengurangi peran sektor pertanian dalam memperburuk perubahan iklim. Dengan kata lain, pertanian ramah lingkungan berusaha menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang (Husain, 2023).

c. Keberlanjutan Ekonomi

Sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan menyediakan bahan baku dan energi yang diperlukan untuk industri dan ekonomi. Prinsip-prinsip pengelolaan dan konservasi sumber daya alam bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya, sehingga kebutuhan manusia dapat dipenuhi tanpa mengancam kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana mendukung kesejahteraan manusia sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan alam (Veronica et al, 2022). Pemanfaatan sumber daya alam yang bijak juga membantu menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Pengurangan Kerugian Ekonomi

Kerusakan alam, seperti bencana alam akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh deforestasi atau degradasi lahan, sering kali berdampak langsung pada sektor ekonomi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perikanan. Salah satu cara untuk melestarikan alam agar dapat meminimalisir kerugian pada pertanian adalah dengan melakukan penghijauan, yaitu menanam lebih banyak pohon di daerah yang membutuhkan, serta melakukan penanaman hutan kembali untuk mengganti pohon yang telah hilang. Selain itu, penting juga untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, karena hal ini bisa mencemari air dan merusak ekosistem sekitar. Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang (Abidin et al., 2022). Dengan menjaga kelestarian alam, dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi yang dihasilkan oleh bencana tersebut.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan berkelanjutan adalah paradigma yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan ini mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketidaksetaraan, menyediakan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong penggunaan energi yang bersih dan efisien. Dalam konteks ini, tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan sosial sangat penting untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.

a. Akses Kesehatan yang Setara

Salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah untuk memastikan akses kesehatan yang lebih baik dan lebih setara. Dengan pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan distribusi sumber daya yang lebih adil, kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, pengobatan yang terjangkau, dan pencegahan penyakit.

Kesehatan yang baik dan kesejahteraan bertujuan untuk memastikan setiap individu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dapat hidup sehat dan sejahtera (Nurnabila et al., 2023). Untuk mengatasi disparitas sumber daya manusia kesehatan antarwilayah, Kementerian Kesehatan telah memanfaatkan sumber daya manusia kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) (Najah, 2022). Upaya ini terutama ditujukan pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan

(DBK). Peningkatan dan pemerataan sarana kesehatan dan farmasi memengaruhi keinginan pasien untuk kembali ke institusi yang memberikan layanan kesehatan yang baik. Salah satu cara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas adalah melalui akreditasi (Amrullah et al., 2020).

Layanan kesehatan berfokus pada pengurangan angka kematian dan penyakit akibat polusi lingkungan, memberikan perlindungan finansial untuk akses layanan kesehatan dasar, serta memperkuat penerapan kerangka kerja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penelitian di bidang kesehatan masyarakat juga semakin berkembang, termasuk penelitian tentang obat-obatan dasar untuk mengurangi risiko, serta pengelolaan risiko kesehatan di tingkat nasional dan global (Maryanti et al., 2022).

Peningkatan dan pemerataan sarana kesehatan dan farmasi memengaruhi keinginan pasien untuk kembali ke institusi yang memberikan layanan kesehatan yang baik. Salah satu cara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas adalah melalui akreditasi (Amrullah et al., 2020).

b. Lingkungan yang Sehat untuk Kesehatan Publik

Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Adapun pengelolaan sampah yang bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyebaran penyakit, pencemaran udara, tanah, dan air. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dapat mencegah masalah tersebut dengan cara mengolah, mendaur ulang, dan membuang sampah secara aman (Firdanis et al., 2022). Pengelolaan limbah yang baik, sistem sanitasi yang layak, dan kualitas udara yang terjaga adalah faktor penting dalam mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan polusi.

c. Pengurangan Ketimpangan Sosial

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan sosial. Program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendidikan serta pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup individu.

d. Pekerjaan yang Layak dan Berkualitas

Tujuan pembangunan berkelanjutan juga mencakup penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan layak, dengan perhatian khusus terhadap pekerja perempuan, anak muda, dan kelompok marjinal. Pekerjaan yang adil dan layak, yang didukung oleh ekonomi berkelanjutan, dapat memberikan kestabilan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh yang luas di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kebijakan publik. Untuk merealisasikannya, pemberdayaan masyarakat memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta guna menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pemberdayaan yang berkelanjutan (Husein & Kaslam, 2023).

Integrasi Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Integrasi konservasi dan pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menggabungkan dua prinsip utama yang saling mendukung, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Konservasi berfokus pada upaya pelestarian sumber daya alam, perlindungan ekosistem, serta menjaga keanekaragaman hayati yang ada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengorbankan keseimbangan ekologis atau merusak lingkungan. Dengan mengintegrasikan kedua prinsip ini, dapat menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga dapat terwujud kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

a. Sinergi untuk Kesehatan Lingkungan

Integrasi antara konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan menghasilkan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat. Kota hijau atau *green city* adalah konsep pembangunan kota yang

mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap alam sambil meningkatkan kualitas hidup warganya. Di Indonesia, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) mendukung penerapan konsep ini dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten. Konsep kota hijau terdiri dari delapan atribut utama, yaitu perencanaan dan desain yang ramah lingkungan, komunitas hijau, ruang terbuka hijau, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang efisien, pengelolaan air yang berkelanjutan, bangunan hijau, dan penggunaan energi terbarukan. Semua elemen ini bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan (Primastuti & Puspitasari, 2021).

b. Pencegahan Penyakit

Dengan menjaga kelestarian alam dan mengurangi polusi, juga mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan kualitas udara, air, dan makanan. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit yaitu dengan mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia seperti emisi kendaraan bermotor, industri, atau pembakaran sampah, karena dapat membahayakan kesehatan manusia (Sompotan & Sinaga, 2022). Pengelolaan sumber daya alam yang baik mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya yang bisa mencemari makanan dan air, yang dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.

c. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dengan menjaga ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Konsep ini berwawasan jangka panjang, yang mencakup keberlanjutan antargenerasi, dengan tujuan memastikan lingkungan yang sehat dan sumber daya yang cukup untuk mendukung kehidupan. Sustainable development, atau pembangunan berkelanjutan, mengedepankan prinsip bahwa pembangunan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak potensi sumber daya alam di masa depan, sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengorbankan kelestariannya (Hapsoro & Bangun, 2020). Dengan mengintegrasikan konservasi dan pembangunan berkelanjutan, dapat menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Misalnya, sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata tidak hanya melindungi alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan memperkuat ekonomi lokal.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Integrasi konservasi dan pembangunan berkelanjutan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam dan penciptaan kebijakan pembangunan yang adil. Masyarakat yang terlibat aktif dalam menjaga kelestarian alam juga merasakan manfaat langsung, seperti peningkatan pendapatan dari sektor ekowisata atau pertanian organik yang berkelanjutan. Pertanian organik adalah metode bertani yang menggunakan bahan-bahan alami dan tidak mengandalkan bahan kimia sintetis. Dengan cara ini, hasil pertanian yang diperoleh lebih sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Dalam pertanian organik, ada prinsip yang disebut "hukum pengembalian", yang berarti semua bahan organik, seperti sisa tanaman dan kotoran ternak, dikembalikan lagi ke dalam tanah. Ini bertujuan untuk memberikan nutrisi tambahan bagi tanah dan tanaman, sehingga tanah tetap subur dan tanaman dapat tumbuh dengan baik (Rachma & Umam, 2020).

Selain manfaat untuk kesehatan dan lingkungan, pertanian organik juga memiliki dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Produk organik sering kali memiliki harga jual yang lebih tinggi, sehingga petani bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Selain itu, pertanian organik juga mengurangi ketergantungan pada bahan kimia yang harganya mahal, yang pada gilirannya bisa mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

SIMPULAN

Integrasi konservasi dan pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Upaya pelestarian lingkungan melalui konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, yang secara langsung meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, pembangunan berkelanjutan yang melibatkan sektor ekonomi inklusif, seperti energi terbarukan dan pertanian ramah lingkungan, berpotensi menciptakan lapangan kerja serta memperkuat perekonomian lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya alam juga dapat mendorong

terciptanya kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, kehidupan yang lebih sehat, sejahtera, dan berkelanjutan dapat terwujud.

REFERENSI

- Abidin, J., Hasibuan, E. A., & Alwendi. (2022). PENTINGNYA KESADARAN UNTUK PEDULI UNTUK MENJAGA DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN. *Jurnal Nauli*, 1(3), 59 – 65.
- Anam, M. S., Yulianti, W. Safitri, S. N. Qolifah, S. N., & Rosia, R. (2021). Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 26–37.
- Andika, F., Afriza, N., Husna, A., Rahmi, N., dan Safitri, F. (2022). EDUKASI TENTANG ISU PERMASALAHAN KESEHATAN DI INDONESIA BERSAMA CALON TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI ACEH, *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, 1(4), 39 – 44.
- Buwono, S., Harjanti, D. T., Anasi, P. T., Wiyono, H., & Apriliyana, M. I. (2022). Carbon Stock Analysis In Peat Soil At Rasau Jaya Tiga Village. *Social, Humanities, And Educational Studies (Shes): Conference Series*, 5(4), 186
- Ekamilasari, E., and Pursitasari, I.D. (2021). Students' critical thinking skills and sustainability awareness in science learning for implementation education for sustainable development. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 121-124.
- Firdanis, D., Rahmasari, N., Azzahro, E. A., Palupi, N. R., Aji, P. S., Marpaung, D. N., & Mandagi, A. M. (2022). OBSERVASI SARANA TERMINAL BRAWIJAYA BANYUWANGI MELALUI ASSESSMENT INDIKATOR SANITASI LINGKUNGAN TAHUN 2019, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 13(2), 56 – 65.
- Hapsoro, N. A. & Bangun, K. (2020). PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DILIHAT DARI ASPEK EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Arsitektur*, 3(2), 88 – 96.
- Husain & Kaslam, E. (2023). KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KETAHANAN PANGAN BERBASIS PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN DESA BONTOMANURUNG KABUPATEN MAROS. *Jurnal Sosioreligius*, 8(1), 14 – 36.
- Jatmika, S. E. D. & Nurlita, F. P. (2022). IDENTIFIKASI DAN EDUKASI MASALAH KESEHATAN PADA MASYARAKAT DI DESA X. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 92 – 107.
- Khoiron, Rokhmah, D. & Istiaji, E. (2022). Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan Ijen Geopark Wilayah Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Madaniya*, 3(1), 160–167.
- Kemenkes RI. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian. Kesehatan Republik Indonesia.
- Maheshvari, R. (2022). Study on economic, sustainable development, and fuel consumption. *ASEAN Journal of Economic and Economic Education*, 1(1), 41-46.
- Maryanti, R., Rahayu, N.I., Muktiarni, M., Al Husaeni, D.F., Hufad, A., Sunardi, S., and Nandiyanto, A.B.D. (2022). Sustainable development goals (SDGs) in science education: Definition, literature review, and bibliometric analysis. *Journal of Engineering, Science and Technology*, 17(Special issue of ICMScE), 161-181.
- Mu'tahsim, R. A., & Trimurtini. (2024). PERAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 378 – 384.
- Najah, S. (2022). LITERATUR REVIEW IMPLEMENTASI SDGs PADA KEBUTUHAN SEHAT DAN KESEJAHTERAAN. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1), 51-58.
- Notohadiprawiro, T., Maas, A., Amron, M., Koesrini, Utami, S. N. H., Devangsari, I. M., Purwanto, B. H., Wardani, P. N. K., & Sartohadi, J. (2021). Tantangan Pengembangan Sumberdaya Lahan Rawa dan Gambut. Yogyakarta : UGM Press.
- Nurnabila A. T., Basnur, J., Rismayani, R., Ramadani, S., & Zulhilmi, Z. (2023). Analysis of the Application of Mediterranean Diet Patterns on Sustainability to Support the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs): Zero Hunger, Good Health and Well Beings, Responsible Consumption, and Production. *ASEAN Journal of Agriculture and Food Engineering*, 2(2), 105-112.

- Pohan, A. A., & Yuliana, L. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*(1), 792–800.
- Prasetya, D. B., Anisia, H. (2021). Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Lahan Basah (Wetland) Lahan Basah dan Pelestarian Suaka Margasatwa Rawa Singkil Untuk Perencanaan Tata Guna Lahan Berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang. *Journal Of Science And Applicative Technology, 5*(1), 58 – 67.
- Primastuti, N. A. & Puspitasari, A. Y. (2021). Studi Literature : Penerapan *Green Transportation* Untuk Mewujudkan Kota Hijau dan Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Ruang, 1*(1), 62 – 77.
- Rachma, N. & Umam, A. S. (2020). PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI SOLUSI PERTANIAN BERKELANJUTAN DI ERA NEW NORMAL. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, 1*(4), 328 – 338.
- Rahmadania, N. (2022). Pemanasan Global Penyebab Efek Rumah Kaca dan Penanggulangannya. *Jurnal Ilmuteknik, 2*(3), 1–12.
- Sompotan, D. D. & Sinaga, J. (2022). PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Jurnal Sains, Teknologi, dan Kesehatan, 1*(1), 6 – 16.
- Sudirman, I., Kamaruddin, S. A., Adam, A., & Ihsan, A. (2024). Pengaruh Konservasi Sosial dan Biodiversitas Terhadap Kesehatan Masyarakat Adat Suku Kajang. *Jurnal Kolaboratif Sains, 7*(4), 1504-1512
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 5*(1), 77 – 85.
- Sulasminingsih, S., Juwariyah, T., Siahaan, Y., Putri, B. H., & Putra, N. A. (2024). Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara di Jakarta. *Jurnal Teknologi, 8*(1), 19 – 26.
- Suryani, L., and Hamdu, G. (2021). Education for sustainable development in science national exam questions of elementary school. *ASEAN Journal of Science and Engineering Education, 1*(1), 1-6.
- Syahrani, L. P. W., Luthfia, Farikha, K. N., Alfiah, L. K., & Setyawan, A. D. (2024). Dinamika Ekologi Lahan Basah dan Upaya Pelestarian Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh. *Environmental Pollution Journal, 4*(1), 918 – 933.
- Veronica, D. I., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9*(2), 200 – 210.